

GLOBALE NORMEN, LOKALER WANDEL
**DER EINFLUSS INTERNATIONALER MENSCHENRECHTE
AUF DIE EHEGLEICHSTELLUNG IN TAIWAN**

Inhaltsverzeichnis

1.	Menschenrechte und Ehegleichstellung: Der Ausgangspunkt	3
2.	Vorgehen und theoretischer Rahmen	4
2.1	Der Liberalismus in der internationalen Politik	4
2.2	Internationale Normen und Menschenrecht.....	5
3.	Der Fall Taiwan	7
3.1	Ehegleichstellung als Menschenrecht.....	8
3.2	Gesellschaftliche und rechtliche Entwicklungen.....	9
3.3	Legalisierung der Ehe für alle	10
4.	Herausforderungen der Implementierung	12
5.	Die Rolle internationaler Normen für die Ehegleichstellung	13
7.	Literaturverzeichnis	17

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

ABKÜRZUNG 1: AEMR ALLGEMEINE ERKLÄRUNG FÜR MENSCHENRECHTE

ABKÜRZUNG 2: IPBPR INTERNATIONALER PAKT ÜBER BÜRGERLICHE UND POLITISCHE
RECHTE

1. Menschenrechte und Ehegleichstellung: Der Ausgangspunkt

Die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe stellt einen bedeutsamen Meilenstein in der Entwicklung des internationalen Menschenrechtsschutzes dar. Sie markiert eine wesentliche Erweiterung des Menschenrechtsverständnisses, die über traditionelle Interpretationen hinausgeht und den universellen Anspruch der Menschenrechte auf Gleichheit und Nichtdiskriminierung konkretisiert. Besonders deutlich wird dies am Fall Taiwan, der als erstes asiatisches Land diesen Schritt vollzogen hat und damit sowohl national als auch international ein bedeutendes Signal gesetzt hat (Deutschlandfunk Kultur 2025).

Die Legalisierung in Taiwan symbolisiert dabei nicht nur die Transformation einer Gesellschaft von autoritären Strukturen hin zu einer demokratischen, liberalen Ordnung, sondern positioniert das Land als normativen Vorreiter in einer Region, in der traditionelle Familienwerte nach wie vor stark verankert sind. Diese Entwicklung ist daher ein besonders aussagekräftiges Beispiel für die Wirkmacht internationaler Menschenrechtsnormen im Spannungsfeld kultureller und politischer Widerstände.

In der vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, ob internationale Menschenrechtsnormen die Eheöffnung in Taiwan gefördert haben, und welche Bedeutung der Liberalismus in diesen Prozess einnimmt.

Die Zielsetzung der Arbeit baut auf der These auf, wenn internationale Menschenrechtsnormen in Taiwan wirksam implementiert und anerkannt werden, dann fördern sie die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe, wobei der Liberalismus als theoriegeleiteter Rahmen diesen Prozess rechtlich und gesellschaftlich begünstigt.

Diese Fragestellung adressiert zwei zentrale Aspekte: Zum einen den Einfluss externer, internationaler Normen und liberaler Theorien auf die innerstaatliche Gesetzgebung und zum anderen die Auswirkungen dieses Transformationsprozesses auf die demokratische Konsolidierung in Taiwan. Damit wird untersucht, ob und in welchem Umfang internationaler Druck und liberale Werte zu einer nachhaltigen Reform geführt haben und wie diese Prozesse mit bestehenden kulturellen und politischen Widerständen interagieren.

Diese Arbeit untersucht die Verbindung zwischen internationalen Menschenrechtsnormen, liberaler Ideologie und politischen Prozessen in Taiwan. Die angewandte *Methodik*

setzt sich zusammen aus der Auswertung von wissenschaftlichen Quellen und Artikeln in den Sprachen Deutsch, Englisch und Chinesisch, die eigenständig übersetzt und in die Analyse integriert werden.

Die Literaturlauswahl kombiniert grundlegende theoretische Beiträge der internationalen Beziehungen (Auth, Finnemore & Sikkink, Moravcsik) mit fallbezogener Literatur zur Gleichstellungspolitik in Taiwan. Die Vielfalt der Quellen – von Fachliteratur über journalistische Artikel bis hin zu rechtlichen Originaldokumenten – ermöglicht eine multiperspektivische Betrachtung des gesellschaftspolitischen Wandels. Besonders hervorzuheben ist der Beitrag von Kuan (2019), publiziert durch die Academia Sinica, eine der führenden taiwanischen Forschungseinrichtungen. Diese Quelle stärkt die wissenschaftliche Tiefe der Analyse und bietet einen fundierten, lokal verankerten Blick auf die Entwicklung von LGBTQ-Rechten im Kontext der Demokratisierung. Kritisch zu reflektieren ist hingegen der Einsatz journalistischer und aktivistischer Beiträge (Queer Amnesty, CNA News), die jedoch vor allem zur Illustration öffentlicher Debatten und internationaler Wahrnehmung die theoretische Perspektive sinnvoll ergänzen.

2. Vorgehen und theoretischer Rahmen

2.1 Der Liberalismus in der internationalen Politik

Es wird im Zusammenhang von Definitionen und theoretischen Konzepten ausschließlich auf die Zusammenhänge zum Thema der Arbeit eingegangen, auch auf die Gefahr hin, dass die Definitionen und Erläuterungen zu den theoretischen Konzepten nicht vollumfänglich dargestellt werden.

Der Liberalismus als theoretisches Konzept der internationalen Politik basiert auf fundamentalen Prinzipien, die das auch Verständnis von Menschenrechten maßgeblich prägen. Zu diesen Grundprinzipien zählen die individuelle Freiheit, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und internationale Kooperation (Hasenclever, 2017: 2). Diese Werte bilden das normative Fundament für die Achtung der Menschenrechte und beeinflussen die nationale Gesetzgebung entscheidend.

In der Anwendung auf Taiwan zeigt sich, dass der Demokratisierungsprozess seit den 1990er Jahren stark von liberalen Ideen geprägt wurde. Unter Anwendung (Auth, 2015: 157 ff.) lässt sich diese Entwicklung differenziert analysieren:

Der Liberalismus betont die Autonomie des Individuums und die zentrale Rolle internationaler Normen bei der Gestaltung staatlichen Handelns. In diesem Kontext fungiert der Staat als Garant der Rechtsstaatlichkeit, der durch seine Institutionen und Gesetze die individuellen Rechte schützt. Gleichzeitig artikulieren und fördern zivilgesellschaftliche Gruppen – etwa NGOs und Aktivist*innen – die Forderung nach Freiheit, Gleichheit und umfassender Partizipation in politischen Entscheidungsprozessen. Auf der individuellen Ebene tragen Akteure wie Abgeordnete der Demokratischen Fortschrittspartei, zu denen beispielsweise You Meihu und Xiao Meiqin zählen, aktiv zur Verankerung liberaler Werte in der nationalen Gesetzgebung bei. In einem internationalen Umfeld, das durch ein anarchisches System gekennzeichnet ist, sorgt der transnationale Austausch liberaler Ideen dafür, dass globale Menschenrechtsstandards in nationale Politiken einfließen. Wie Andrew Moravcsik (2001: 24ff.) darlegt, entstehen Menschenrechte nicht im Vakuum, sondern werden durch den Druck zivilgesellschaftlicher Bewegungen und die Verinnerlichung internationaler Normen in staatliche Handlungen realisiert.

2.2 Internationale Normen und Menschenrecht

Internationale Menschenrechtsnormen, wie sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) und im Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte (IPBPR) festgelegt sind, stellen grundlegende Standards dar, die das Verhalten von Staaten regulieren und beeinflussen. Besonders relevant für die gleichgeschlechtliche Ehe sind Artikel 16 der AEMR, der das Recht auf Ehe erklärt, sowie Artikel 23 des IPBPR, der das Recht auf Familie garantiert. Die Umsetzung dieser Normen in Taiwan ist bemerkenswert, da das Verfassungsgericht 2017 explizit auf diese internationalen Standards verwies, um die Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Paare zu erklären und aufzuheben. Dies verdeutlicht, wie internationale Normen in die nationale

Rechtsprechung integriert werden können, selbst ohne formelle Mitgliedschaft in internationalen Organisationen.

Der Liberalismus betont die individuelle Autonomie und die Rolle internationaler Normen bei der Gestaltung staatlichen Handelns. Andrew Moravcsik argumentiert, dass Menschenrechte durch den Druck zivilgesellschaftlicher Bewegungen entstehen. In Taiwan zeigt sich dies in der Wechselwirkung zwischen lokalen LGBT-Organisationen und der Regierung, die internationale Abkommen seit 2001 in Gesetze übersetzte. Die liberalen Prinzipien, insbesondere die Rechtsstaatlichkeit und individuelle Selbstbestimmung, legitimierten die Eheöffnung als Teil demokratischer Entwicklung.

Menschenrechtsnormen entfalten ihre Wirkung durch einen Top-down-Ansatz, bei dem internationale Verträge durch nationale Gerichtsurteile implementiert werden, und einen Bottom-up-Ansatz, bei dem soziale Bewegungen politischen Druck aufbauen (Schulz. D & Tilly. J, 2011: 28 ff.). Dieser Dualismus erklärt, warum Taiwan trotz fehlender UN-Mitgliedschaft globale Standards übernahm, um sich sowohl innenpolitisch zu legitimieren als auch als demokratisches Vorbild in Asien darzustellen.

Das Spiralmodell von Finnemore und Sikkink (1998) beschreibt, wie Normen sich verbreiten und in Gesellschaften etabliert werden. Es umfasst drei Phasen: Normemergenz, in der neue Normen eingeführt werden; Normenkaskade, in der eine kritische Masse die Norm übernimmt; und Norminternalisierung, wo die Norm als selbstverständlich gilt. In Taiwan sind diese Phasen deutlich sichtbar, da die gleichgeschlechtliche Ehe erfolgreich in die nationale Rechtsordnung integriert wurde und die Norm zunehmend akzeptiert ist.

Bei der Normemergenz werden neue Normen von normentreibenden Akteuren, wie LGBT-Organisationen in Taiwan, eingeführt und diskutiert. Diese Organisationen haben seit den 1990er-Jahren aktiv für die Rechte von LGBTQ+-Personen gekämpft und so die gesellschaftliche Akzeptanz gefördert. Nach der Normemergenz findet mit dem Verfassungsgerichtsurteil von 2017 eine Normenkaskade statt. Als das Gericht die Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Paare als verfassungswidrig erklärte, erlangte die Norm der gleichgeschlechtlichen Ehe breite Akzeptanz in der Gesellschaft. Dies führte dazu, dass Taiwan sich informell zur Einhaltung internationaler Menschenrechtsnormen verpflichtete. In der letzten Phase wird die Norm so weit akzeptiert, dass sie als

selbstverständlich gilt. Die Gesetzgebung zur Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe im Jahr 2019 zeigt, dass diese Norm in die nationale Rechtsordnung internalisiert wurde. Trotz bestehender Herausforderungen, insbesondere bei internationalen Ehen, ist die rechtliche Anerkennung gleichgeschlechtlicher Ehen nun Bestandteil der taiwanesischen Gesellschaft (Krumbein 2019).

Durch diesen Prozess der Normendiffusion zeigt sich, wie internationale Menschenrechtsnormen in Taiwan nicht nur rechtliche Veränderungen bewirken, sondern auch einen bedeutenden Einfluss auf die gesellschaftliche Wahrnehmung von Gleichheit und Freiheit ausüben (Finnemore/ Sikkink 1998: 891, 896ff).

3. Der Fall Taiwan

Im Jahr 2017 konstatierte das taiwanesisches Verfassungsgericht die Verfassungswidrigkeit des bestehenden Ehegesetzes, welches die Ehe exklusiv auf Verbindungen zwischen Mann und Frau beschränkte. Durch das Urteil wurde die Regierung mandatiert, innerhalb einer zweijährigen Frist die gesetzlichen Rahmenbedingungen für eine Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe zu schaffen (Verfassungsgericht 2017). Mit der Verabschiedung des neuen Gesetzes durch das Parlament im Mai 2019 avancierte Taiwan zum ersten Staat in Asien, der die rechtliche Gleichstellung der Ehe vollzog (Kuan 2019: 558; Krumbein 2019).

Der Erfolg dieser Reform basiert maßgeblich auf der Wirkmacht internationaler Normen, definiert als etablierte Erwartungshaltungen und Verhaltensstandards für staatliche Akteure. Dokumente wie die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR) und der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte (IPBPR) bildeten das argumentative Fundament der Reformbefürworter:

Normative Verankerung: Während Artikel 16 der AEMR trotz fehlender rechtlicher Bindung eine erhebliche normative Orientierung bietet, garantiert Artikel 23 des IPBPR das Recht auf Ehe und Familie – eine Verpflichtung, der sich Taiwan informell unterstellt hat.

Judikative Operationalisierung: Das Verfassungsgericht nutzte diese internationalen Referenzrahmen, um den Ausschluss gleichgeschlechtlicher Paare als unvereinbar mit

rechtsstaatlichen Prinzipien – insbesondere der Gleichheit vor dem Gesetz und dem Nichtdiskriminierungsgebot – sowie liberalen Werten wie individueller Freiheit zu deklarieren.

Analytisch lässt sich dieser Wandel im Kontext der Normendiffusion verorten. Zentrale Treiber waren hierbei Überzeugungsstrategien internationaler Menschenrechtsakteure und zivilgesellschaftlicher Aktivisten, die einen diskursiven Wandel in der Öffentlichkeit initiierten. Parallel dazu fungierte das Bestreben Taiwans, sich als fortschrittliche liberale Demokratie zu profilieren, als Katalysator für die Normenübernahme (Verfassungsgericht 2017). Die Vorbildfunktion bereits erfolgreicher Legalisierungen in anderen Staaten erhöhte zudem den transnationalen Konformitätsdruck.

Zusammenfassend resultierte der historische Schritt Taiwans aus der synergetischen Interaktion von Staat, Zivilgesellschaft und internationalen Organisationen. Dass dieser Prozess nicht universal verläuft, unterstreicht die Relevanz restriktiver Faktoren: Während Taiwan die Wechselwirkung dieser Akteure erfolgreich nutzte, können kulturelle Traditionen oder autoritäre Regierungsformen die Implementation internationaler Standards in anderen Kontexten weiterhin signifikant behindern.

3.1 Ehegleichstellung als Menschenrecht

Die Frage, ob die gleichgeschlechtliche Ehe als universelles Menschenrecht zu klassifizieren ist, bildet den Kern einer anhaltenden internationalen Debatte. Im Kontext Taiwans stützten sich die Proponenten der Ehegleichstellung dezidiert auf internationale Normen, um diese im Sinne eines universellen Menschenrechtsanspruchs zu interpretieren und politisch durchzusetzen. Als zentrale normative Grundlage fungiert hierbei Artikel 16 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR). Die hierauf basierende Argumentation postuliert, dass das verbrieftete Recht auf Ehe nicht exklusiv heterosexuell ausgelegt werden darf, sondern unter den Prämissen der Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung allen Individuen unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung zustehen muss. Das taiwanische Verfassungsgericht folgte 2017 dieser normativen Logik und erklärte die bestehende gesetzliche Beschränkung für verfassungswidrig, da sie fundamentalen Gleichheitsprinzipien widersprach (Verfassungsgericht 2017).

Unter der theoretischen Prämisse, dass Menschenrechte sozial konstruiert und durch internationale Normen universell verankert sind (Kuan 2019), lässt sich die gleichgeschlechtliche Ehe als integraler Bestandteil des Rechts auf Gleichbehandlung begreifen. Die rechtliche Fixierung in Taiwan wurde durch das wegweisende Urteil von 2017 eingeleitet, welches den Staat dazu verpflichtete, innerhalb eines zweijährigen Zeitrahmens entsprechende Reformen umzusetzen (Jeffreys/Wang 2018). Während Befürworter unter Verweis auf Artikel 16 AEMR betonen, dass Männer und Frauen „ohne jede Beschränkung auf Grund der Rasse, der Staatsangehörigkeit oder der Religion“ das Recht zur Eheschließung besitzen, führen Gegner eine souveränistische Gegenposition an. Sie interpretieren die Ehe als traditionelle Verbindung zwischen Mann und Frau und werten die Ausweitung als unzulässige semantische Neudefinition, wobei sie gleichzeitig auf die nationale Zuständigkeit für Familienrecht ohne internationale Legalisierungspflicht verweisen.

Die Anerkennung der Ehe als Menschenrecht lässt sich dabei als dreistufiger Prozess begreifen (Kuan 2019: 571ff.): Auf eine Phase der Entstigmatisierung durch kulturelle Aufklärungsarbeit zwischen 1990 und 2000 folgte die Implementierung von Antidiskriminierungsrichtlinien im Bildungs- und Arbeitssektor (2001–2016), bevor zwischen 2017 und 2019 die finale rechtliche Gleichstellung durch das Verfassungsgericht realisiert wurde. Kritische Stimmen wie Sonia Cardenas (2024: 213-231) geben jedoch zu bedenken, dass die formale Institutionalisierung von Rechten soziale Bewegungen entpolitisieren kann – ein Dilemma, das sich in Taiwan durch eine Diskrepanz zwischen rascher Gesetzesreform und dem langsamen verlaufenden kulturellen Wandel manifestiert.

3.2 Gesellschaftliche und rechtliche Entwicklungen

Die gesellschaftliche und rechtliche Evolution Taiwans ist durch eine fundamentale Transformation gekennzeichnet, die den Übergang von einer autoritären Herrschaft zu einer konsolidierten Demokratie markiert. Dieser in den 1990er Jahren forcierte Demokratisierungsprozess generierte jene diskursiven Räume, die für die politische Wirksamkeit zivilgesellschaftlicher Forderungen essentiell waren. Parallel zu dieser

systemischen Öffnung entwickelte sich die LGBTQ+-Bewegung, die über die Formierung eines kollektiven Bewusstseins sukzessive staatliche Anerkennung und rechtliche Gleichstellung einforderte (Kuan 2019: 558ff.). Die Analyse dieser Entwicklungen durch die Linse des Spiralmodells (Risse/Ropp/Sikkink 1999) und des liberalen Institutionalismus offenbart drei Wirkdimensionen: Erstens fungierten internationale Normen der AEMR und des IPBPR als Katalysatoren für externen Konformitätsdruck. Zweitens erhöhten liberale Institutionen die staatliche Empfänglichkeit für diese Standards, und drittens mobilisierte der Basisaktivismus globale Normen als demokratisches Kernanliegen.

Im Kontext des Spiralmodells lässt sich Taiwans Pfad präzise rekonstruieren: Einer Phase des Widerstands, in der konservative Akteure die Ehegleichheit als „kulturell fremd“ delegitimierten, folgte eine Phase der taktischen Zugeständnisse. Hierbei forcierte das Verfassungsgericht 2017 unter expliziter Berufung auf Art. 23 IPBPR eine zweijährige Reformfrist. Die Erlangung des präskriptiven Status erfolgte 2019 durch die gesetzliche Institutionalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe, wenngleich der initiale Ausschluss des gemeinschaftlichen Adoptionsrechts auf eine zunächst unvollständige Norminternalisierung hindeutete. Erst der Übergang zum regelkonformen Verhalten, manifestiert durch die rechtliche Ausweitung der Adoptionsrechte im Jahr 2023, signalisiert eine fortschreitende Konsolidierung.

Die Rolle des Liberalismus erweist sich dabei als vielschichtig: Das Verfassungsgericht operationalisierte Prinzipien der Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit im Sinne von Andrew Moravcsiks (1997) Theorie zur Externalisierung häuslicher Rechte durch liberale Staaten. Dieser Wandel wurde durch die Interaktion von staatlichen Instanzen, NGOs und gesellschaftlichen Gruppen getragen, die in einem zunehmend durch liberale Werte geprägten internationalen Umfeld um politische Partizipation konkurrierten. Letztlich verdeutlicht dieser Transformationsprozess, wie die Demokratisierung Taiwans die strukturelle Basis für die rechtliche Anerkennung der Ehegleichheit bereitete.

3.3 Legalisierung der Ehe für alle

Der Prozess der Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe in Taiwan erreichte seinen entscheidenden Wendepunkt mit dem Verfassungsgerichtsurteil von 2017 (Kuan 2019: 552), welches das bestehende Bürgerliche Gesetzbuch aufgrund des Ausschlusses gleichgeschlechtlicher Paare für verfassungswidrig erklärte. Diese wegweisende Entscheidung des Justizrats verpflichtete die Exekutive zu einer gesetzlichen Neuregelung innerhalb einer zweijährigen Frist. Dieser juristische Meilenstein war das Resultat langjähriger Bestrebungen; bereits 2016 hatten LGBT-Rechtsgruppen durch die Einbringung eines Gesetzentwurfs in den parlamentarischen Prüfungsausschuss eine breite politische Debatte initiiert.

Der Legalisierungsprozess wurde maßgeblich durch die Interaktion von gesellschaftlicher Mobilisierung und internationalen Normen determiniert. Die proaktive Rolle zivilgesellschaftlicher Akteure, wie etwa der Taiwan Alliance to Promote Civil Partnership Rights oder Amnesty International, transformierte den öffentlichen Diskurs und steigerte den Konformitätsdruck auf politische Entscheidungsträger. Parallel dazu fungierten internationale Menschenrechtsstandards – insbesondere der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte (IPBPR) – als normativer Bezugsrahmen für die juristische Argumentation. In diesem Gefüge agierten staatliche Institutionen als zentrale Akteure: Während das Verfassungsgericht liberale Prinzipien der Gleichbehandlung operationalisierte, verlieh die Legislative unter der Führung der Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) den gesellschaftlichen Forderungen gesetzgeberischen Nachdruck. Interessenspolitisch stand das Streben nach gleichberechtigter Repräsentation sowie die Bekräftigung der staatlichen Garantenrolle für universelle Bürgerrechte im Fokus. Taiwan inszenierte die Reformen strategisch als Teil einer globalen liberalen Ordnung, um ungeachtet seines prekären völkerrechtlichen Status demokratische Legitimität nach außen zu demonstrieren. Dieser Prozess illustriert die Translation transnationaler Menschenrechtsnormen in nationale Rechtssysteme durch die Synergie staatlicher und nicht-staatlicher Akteure – selbst unter Bedingungen kultureller Persistenz. Die erfolgreiche Legalisierung unterstreicht dabei die Funktion justizieller Institutionen als „normative Brückenbauer“ zwischen internationalem Recht und innerstaatlicher Praxis.

4. Herausforderungen der Implementierung

Trotz der signifikanten rechtlichen Errungenschaft durch die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe in Taiwan persistieren erhebliche Spannungen zwischen liberalen Werten und kulturellen Traditionen. Diese manifestieren sich primär in einer Diskrepanz zwischen formaler rechtlicher Gleichstellung und der tatsächlichen gesellschaftlichen Akzeptanz. Ein zentrales Hindernis bildet die tiefe Verankerung konservativer kultureller Werte und traditioneller Familienkonzepte, die mit dem liberalen Anspruch auf Gleichbehandlung kollidieren und die vollständige soziale Integration der Rechtsreformen erschweren (Shannon 2000: 293-316).

Eine weitere analytische Herausforderung liegt in der Kritik an der Institutionalisierung von Rechten: Kritiker geben zu bedenken, dass die Fokussierung auf judikative Erfolge die transformative Kraft sozialer Bewegungen schwächen kann (Kuan 2019: 565). Diese Perspektive verdeutlicht, dass Rechtsreformen allein unzureichend sind, um tiefgreifende gesellschaftliche Transformationen zu induzieren, da konservative Werthaltungen den sozialen Wandel verlangsamen (Kuan 2019: 561). Konkret manifestiert sich diese unvollständige Umsetzung in vier Problemfeldern: Erstens im Adoptionsrecht, das sich weitgehend auf leibliche Kinder der Partner beschränkt; zweitens in der mangelnden Anerkennung transnationaler Ehen mit Partnern aus Ländern ohne entsprechende Gesetzgebung; drittens in der fehlenden gesellschaftlichen Akzeptanz, die laut Academia Sinica bei etwa 37 % der Bevölkerung – insbesondere in ländlichen Regionen – liegt; und viertens in der politischen Instrumentalisierung durch die Kuomintang (KMT), die das Thema zur Mobilisierung konservativer Wählerschichten nutzt (Kuan 2019: 601).

In einer Sammlung öffentlicher Stellungnahmen zum Judikative Yuan, die im Mai 2017, kurz vor der Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe in Deutschland (1. Oktober 2017), veröffentlicht wurde, wurde argumentiert, dass die bloße formale Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften mit der institutionellen Trennung – wie im damaligen deutschen Modell der eingetragenen Partnerschaft – keine wirkliche Gleichheit im Sinne von Rawls' „Gerechtigkeit als Fairness“ darstelle, da sie den gleichen Respekt und die Grundfreiheiten untergrabe (Verfassungsgericht 2017). Diese Herausforderungen unterstreichen, dass rechtliche Gleichstellung soziale Integration nicht automatisch

garantiert. Wie Margaret E. Keck betont, ist eine langfristige kulturelle Hegemonie zur nachhaltigen Normverankerung erforderlich. Flankierende Sensibilisierungsmaßnahmen sind daher unerlässlich, um bestehende Diskriminierungsmuster abzubauen und einen umfassenden gesellschaftlichen Wandel zu realisieren.

5. Die Rolle internationaler Normen für die Ehegleichstellung

Internationale Menschenrechtsnormen haben die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe in Taiwan maßgeblich determiniert, indem sie eine normative Grundlage schufen, die als Referenzrahmen für judikative Entscheidungen und legislative Prozesse fungierte. Diese Normen wirkten als Katalysator, der den nationalen Diskurs über Gleichheit und Nichtdiskriminierung forcierte und legitimierte. Als ideologisches Fundament diente hierbei der Liberalismus, dessen Fokus auf individueller Freiheit, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit eine kritische Reevaluation traditioneller Kulturkonzepte ermöglichte und Menschenrechte als universell gültige Standards etablierte. Die Anwendung des Spiralmodells nach Risse, Ropp und Sikkink verdeutlicht die sukzessive Internalisierung dieser Normen, wobei sich der Prozess von der initialen Anerkennung über die rechtliche Kodifizierung bis hin zur gesellschaftlichen Verankerung entwickelte. Transnationale Netzwerke spielten hierbei eine Schlüsselrolle, indem sie den strategischen Ideenaustausch förderten und lokale Aktivisten unterstützten (Risse/Jeschke 2002: 31ff.).

In einem anarchischen internationalen System konkurrieren diverse Akteure um politische Partizipation, wobei der Staat die Balance zwischen internationalen Verpflichtungen und binnengesellschaftlichen Widerständen wahren muss. Der Erfolg Taiwans demonstriert die Wirksamkeit internationaler Normen selbst in Kontexten mit stark verankerten traditionellen Werten, unterstreicht jedoch gleichzeitig die Notwendigkeit flankierender Bildungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen für eine substantielle Gleichstellung. Als asiatischer Vorreiter belegt Taiwan die Relevanz liberaler Normen in nicht-westlichen Kontexten und fungiert potenziell als Referenzmodell für regionale Reformprozesse. Dennoch verbleiben Herausforderungen durch konservative

Oppositionsgruppen, die eine Revision der Gesetzgebung fordern, sowie durch persistente Diskriminierungsmuster.

Abschließend lässt sich konstatieren, dass internationale Menschenrechtsnormen in Taiwan drei Kernfunktionen erfüllten: Eine symbolische Funktion, bei der Verweise auf die AEMR und den IPBPR im Verfassungsurteil die Autorität gegen Widerstände stärkten; eine Mobilisierungsfunktion, durch die Aktivisten UN-Berichte als Druckmittel nutzten; sowie eine geopolitische Funktion, die es Taiwan ermöglichte, sich als „Hüter der Menschenrechte“ von China abzugrenzen und westliche diplomatische Unterstützung zu sichern.

Der Fall offenbart jedoch auch Grenzen: Internationale Normen allein reichen nicht aus, um tief verwurzelte kulturelle Vorbehalte zu überwinden (Risse/Jeschke 2002: 179ff.). Erst die Kombination aus juristischem Mut, politischem Kalkül und gesellschaftlicher Mobilisierung machte den Durchbruch möglich.

Mit Blick auf internationale Menschenrechtsstandards und demokratische Konsolidierung gibt es Argumente dafür, die Reformen Taiwans als Beleg für demokratische Reife zu werten. Die Übernahme internationaler Menschenrechtsstandards durch Taiwan und die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe können als Zeichen der demokratischen Stärkung gewertet werden, die Taiwans Engagement für universelle Werte und die Fähigkeit, die Rechte von Minderheiten zu schützen, widerspiegeln. Taiwan hat den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte (ICCPR) und den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (ICESCR) in nationales Recht übernommen und damit die Rechtsgrundlage für den Schutz der Menschenrechte gestärkt. Die Entscheidung des Justiz-Yuan, die gleichgeschlechtliche Ehe zu unterstützen, zeige die Fähigkeit der Justiz, die Grundrechte zu schützen und sicherzustellen, dass die Gesetze mit den verfassungsmäßigen Werten in Einklang stehen.

Gegen eine vollständige demokratische Konsolidierung gibt es nach wie vor soziale Spaltungen und Widerstand, insbesondere von konservativen Gruppen, was darauf hindeutet, dass Taiwans Demokratie aufgrund des Mangels an umfassendem gesellschaftlichem Konsens in Fragen der sexuellen Orientierung und der Gleichstellung der Geschlechter möglicherweise nicht vollständig gefestigt werden kann. Das "Familienreferendum" hat gezeigt, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung die

gleichgeschlechtliche Ehe ablehnt und einen konservativen Kurs bevorzugt. Die anhaltenden Diskussionen über Adoptionsrechte und damit zusammenhängende Fragen deuten darauf hin, dass die rechtliche und soziale Gleichstellung nicht vollständig erreicht wurde.

Vaughn P. Shannon betont, dass internationale Normen staatliches Handeln auch unabhängig von Machtkalkülen prägen, wie empirische Beispiele zeigen, in denen Staaten trotz möglicher Vorteile Normverletzungen vermieden oder Menschenrechtsstandards zur Begrenzung staatlicher Willkür nutzten, was Aktivisten rechtliche Argumentationsrahmen bietet.

6. Fazit

Internationale Menschenrechtsnormen haben in Taiwan eine entscheidende Funktion eingenommen, indem sie eine normative Grundlage konstituierten, die sowohl in der Judikative als auch im politischen Diskurs fest verankert wurde. Besonders evident manifestierte sich dies im wegweisenden Verfassungsgerichtsurteil von 2017, das durch den expliziten Rekurs auf internationale Standards deren normative Wirkung autoritativ bestätigte. Der Liberalismus – theoretisch gefasst als Synergie aus Woodrow Wilsons Idealismus, neoliberalen Ansätzen und dem Institutionalismus – bildete hierbei den ideologischen Rahmen, der die Integration dieser Normen in den gesellschaftlichen Transformationsprozess Taiwans ermöglichte. Während die Befürworter der Ehegleichstellung die individuelle Freiheit und Gleichheit auf Basis liberaler Ideale ins Zentrum rückten, fokussierte die Gegenseite auf Aspekte der kulturellen, religiösen und sozialen Stabilität.

Obwohl die rechtliche Legalisierung final realisiert wurde, persistieren institutionelle Defizite – primär im Bereich des Adoptionsrechts – sowie eine manifeste gesellschaftliche Spaltung, die eine kontinuierliche analytische Beobachtung erfordert. Diese kritische Auseinandersetzung generiert ein vertieftes Verständnis der Legalisierungsdebatte und erlaubt eine differenzierte Evaluation ihrer Implikationen für die demokratische Konsolidierung des Landes. In diesem Kontext förderte der Liberalismus einen pluralistischen Diskurs, der Rechtsreformen zugunsten von LGBTQ+-Rechten maßgeblich forcierte. Letztlich lässt sich diese Entwicklung auch als Element einer strategischen Soft-Power-Positionierung Taiwans interpretieren, die der bewussten normativen Abgrenzung gegenüber autoritären Systemen wie der Volksrepublik China dient.

7. Literaturverzeichnis

Auth, Günther (2015): Theorien der Internationalen Beziehungen kompakt – Die wichtigsten Theorien auf einen Blick, 2. Aktualisierte und erweiterte Auflage, De Gruyter Oldenbourg Verlag.

Cardenas, Sonia (2004): Norm Collision: Explaining the Effects of International Human Rights Pressure on State Behavior, in: International Studies Review 6, S. 213–231.

CNA News (2024): Abrufbar unter: <https://www.cna.com.tw/news/aopl/202403080019.aspx> [Abrufdatum: 02.01.2025].

Deutschlandfunk Kultur (2025): Progressives Taiwan – Erstes Land in Asien mit Ehe für alle, in: Deutschlandfunk Kultur. Abrufbar unter: <https://www.deutschlandfunkkultur.de/progressives-taiwan-erstes-land-in-asien-mit-ehe-fuer-alle-100.html> [Abrufdatum: 01.01.2025].

Finnemore, Martha; Sikkink, Kathryn (1998): International Norm Dynamics and Political Change, in: International Organization 52, 4. Autumn 1998, S. 887–917.

Hasenclever, Andreas (2017): Liberalismus in den Internationalen Beziehungen, In: Sauer, F.; Masala, (Hrsg.), Handbuch Internationale Beziehungen, Springer Reference Sozialwissenschaften, 2018, Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.

Jeffreys, Elaine; Wang, Pan (2018): Pathways to Legalizing Same-Sex Marriage in China and Taiwan: Globalization and "Chinese Values", in: Winter, Bronwyn;

Forest, Maxime; Sénac, Réjane (Hrsg.): Global Perspectives on Same-Sex Marriage. Cham: Palgrave Macmillan, S. 197–219.

Krumbein, Thomas (2019): Regenbogen über Taiwan – Asiens Nummer eins bei gleichgeschlechtlicher Ehe, in: SSOAR. Abrufbar unter: https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/65832/ssoar-2019-krumbein-Regenbogen_uber_Taiwan_Asiens_Nummer.pdf?sequence=1 [Abrufdatum: 01.01.2025].

Kuan, Hsiao-Wei 官曉薇 (2019): 臺灣民主化後同志人權保障之變遷 (The Transition of LGBTQ Human Rights Protection after Taiwan's Democratization), in: 中研院法學期刊 (IIAS Law Journal), 特刊1, S. 551–615. Abrufbar unter: <https://publication.iias.sinica.edu.tw/60519091.pdf> [Abrufdatum: 01.01.2025].

Magdalena, Larissa et al. (2021): The Implications of Legalizing Same-Sex Marriage, in: Polish Journal of Political Science 2/2021. Abrufbar unter: https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/79080/ssoar-pjdir-2021-2-magdalena_et_al-The_Implications_of_Legalizing_Same-Sex.pdf?sequence=1 [Abrufdatum: 02.01.2025].

Moravcsik, Andrew (2001): Liberal International Relations Theory: A Social Scientific Assessment (Working Paper No. 01-02). Cambridge, MA: Weatherhead Center for International Affairs, Harvard University.

Queer Amnesty (2024): Taiwan-China – Nach fünf Jahren endlich ein Durchbruch für chinesisch-taiwanische gleichgeschlechtliche Ehen, in: Queer Amnesty. Abrufbar unter: <https://www.queeramnesty.de/meldungen/detail/2024/taiwan-china-nach-fuenf-jahren-endlich-ein-durchbruch-fuer-chinesisch-taiwanische-gleichgeschlechtliche-ehen> [Abrufdatum: 01.01.2025].

Risse, Thomas; Jetschke, Anja Elisabeth; Schmitz, Hans Peter (2002): Die Macht der Menschenrechte: internationale Normen, kommunikatives Handeln und politischer Wandel in den Ländern des Südens. Ort: Verlag.

Schulz, Daniel; Tilly, Jan (2011): Der Liberalismus in den Internationalen Beziehungen, in: Müller, M. (Hrsg.): Casebook internationale Politik. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 26-32.

Shannon, Vaughn P. (2000): Norms Are What States Make of Them: The Political Psychology of Norm Violation, in: International Studies Quarterly 44(2), S. 293–316.

Verfassungsgericht 司法院大法官 (2017): 釋字第748號【同性二人婚姻自由案】。 Constitutional Court of the Judicial Yuan. Interpretation No. 748 "same-sex marriage case.") <http://cons.judicial.gov.tw/jcc/zh-tw/jep03/show?expno=748> [Abrufdatum: 11.03.2025].

Wilson Center (2025): League of Nations Overview. Abrufbar unter: <https://woodrowwilsonhouse.org/league-of-nations/> [Abrufdatum: 01.01.2025].

Woodrow Wilson - From War to the League of Nations: Pour les participants. Herausgeber: (2023), Independently published.